

TIL, MADANIYAT VA INSON TRIADIASI

N.Abdukarimova, FarDU magistranti

Annotasiya: *Ushbu maqolada til, madaniyat va insonning o'zaro bog'liqligi, ularning o'zaro ta'siri va rivojlanish jarayonidagi roli tahlil qilinadi.*

Аннотация: *В этой статье анализируется взаимосвязь между языком, культурой и человеком, их взаимное влияние и роль в процессе развития.*

Annotation: *In this article, the interconnection between language, culture, and humans, their mutual influence, and their role in the development process are analyzed.*

Kalit so'z va iboralar: *Til, madaniyat, inson, aloqa, identifikatsiya, ijtimoiy aloqalar, madaniy meros, Sapir-Whorf gipotezasi.*

Ключевые слова: *Язык, культура, человек, общение, идентификация, социальные отношения, культурное наследие, гипотеза Сопера-Уорфа.*

Key words: *Language, culture, human, communication, identification, social relations, cultural heritage, Sapir-Whorf hypothesis.*

Til – insoniyatning ijtimoiy hayotida muhim rol o'ynaydi. U nafaqat aloqa vositasi, balki madaniyatning asosi hisoblanadi. Til orqali odamlar o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va tajribalarini ifodalaydilar. Shuningdek, tilning o'zgarishi va rivojlanishi madaniyatning o'zgarishi bilan bog'liq. Masalan, yangi so'zlar va iboralar madaniy o'zgarishlarni aks ettiradi. Til insoniyat tarixida madaniyatni saqlash va avlodlarga yetkazishda asosiy omil hisoblanadi. Har bir til o'ziga xos so'z birikmalari, ifoda shakllari va lingvistik tizimlar orqali millatning tarixiy va madaniy tajribalarini aks ettiradi. Masalan, xalq og'zaki ijodida – maqollar, matallar, ertaklar, dostonlar va qo'shiqlarda – avlodlardan avlodlarga o'tgan qadriyatlar, hayotiy tajribalar saqlanib kelmoqda. Shuningdek, til ijtimoiy-gumanitar fanlar, falsafa va din singari madaniyatning boshqa sohalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Har bir xalq o'z tarixiy tajribalarini til orqali ifoda etadi. Masalan, o'zbek xalqining "Temirni qizig'ida bos" kabi maqollari hayotiy tajriba va ishbilarmonlikning muhim jihatlarini ko'rsatib beradi.

Madaniyat – bu biror jamiyat yoki guruh tomonidan qabul qilingan qadriyatlar, urf-odatlar, san'at, til va boshqa ijtimoiy elementlarning majmuasidir. Madaniyat til orqali ifodalanadi va til madaniyatni shakllantiradi. Har bir millatning o'ziga xos madaniyati mavjud bo'lib, bu uning tilida o'z aksini topadi. Masalan, ayrim madaniyatlarda salomlashish usuli boshqacha bo'lishi mumkin, bu esa tilning xilma-xilligini ko'rsatadi. Til madaniyatning eng muhim qirralarini o'zida aks ettiradi.

O'zbek tilida qadriyatlarni ifoda etuvchi so'z va iboralar boyligi xalq mentalitetini tushunishga yordam beradi. "Sabr, sabrning tagi sariq oltin" degan maqol xalqning sabr-toqat va vaqtga bo'lgan falsafiy munosabatini ko'rsatadi. Bu misol o'zbek xalqining tarixiy va madaniy tajribalarini til orqali qanday aks ettirishini ko'rsatadi. Til va madaniyat o'rtasidagi aloqalar o'zbek tili misolida yanada ravshan namoyon bo'ladi. O'zbek tili milliy madaniyatimizni aks ettiruvchi asosiy vositalardan biri bo'lib, unda xalqning qadimiy urf-odatlarini, an'analari, xalq

ogʻzaki ijodiyoti, hayot tarzi va axloqiy qadriyatlari oʻz ifodasini topgan. Masalan, “Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan” yoki “Mehmon otangdek ulugʻ” kab maqollar xalqimizning mehmondoʻstligi anʻanasini ifodalaydi. Shuningdek, oʻzbek xalq maqollarida chuqur hayotiy tajriba va qadriyatlar aks etgan: “Oltin olma, duo ol”, “Qari bilganni pari bilmas” kabi maqollar yoshi katta insonlarga boʻlgan hurmat, oilaviy qadriyatlarning muhimligini koʻrsatadi. Sapir-Whorf gipotezasi nuqtayi nazaridan oʻzbek tilidagi ayrim soʻzlar va iboralar xalqning atrof-muhitni va hayotiy tajribalarni qanday idrok qilishini koʻrsatadi. Masalan, oʻzbek tilida tabiat bilan bogʻliq koʻplab soʻzlar mavjud: “Hamal keldi – amal keldi” maqoli, “fasllar kelinchagi”, “uygʻonish fasli” kabi tasviriy ifodalar faqat faslni emas, balki yangilanish, umid va hayotning uygʻonishi bilan bogʻliq maʼnoni ham anglatadi. Bu esa xalqning tabiat bilan yaqin munosabatda boʻlishini va tabiat inʼomlarini qadrlashini koʻrsatadi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, til, madaniyat va inson triadasi bir-birini boyituvchi va shakllantiruvchi elementlardir. Ularning oʻzaro bogʻliqligi insoniyat tarixida va ijtimoiy hayotida muhim ahamiyatga ega. Til orqali madaniyatni oʻrganish va insonlarning ijtimoiy aloqalarini tushunish, bizga insoniyatning murakkab va xilma-xil tabiatini ochib beradi. Bu triada orqali biz nafaqat oʻz tilimizni, balki oʻz madaniyatimizni va inson sifatida oʻz oʻrnimizni anglaymiz. Til, madaniyat va inson triadasi boʻyicha tadqiqotlar madaniy va lingvistik antropologiyaning muhim yoʻnalishlaridan biridir. Ushbu mavzuni chuqurroq oʻrganish bizga madaniyat va tafakkurning evolyutsion jarayonlarini tushunish imkonini beradi. Til, madaniyat va insonning oʻzaro bogʻliqligini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va ijtimoiy fanlar doirasida yangi tadqiqotlar uchun asos boʻlishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. - Toshkent, 2019. - 242 b.
2. Maxmaraimova Sh. Lingvokulturologiya. - Toshkent, 2017. - 168 b.
3. Qoʻziyev U. Lingvomadaniyatshunoslik. - Namangan, 2021. - 121 b.
4. Воробъев В. Лингвокультурология. - Москва, 2006. - с 112.
5. Маслова В. Лингвокультурология. - Москва, 2001. - с 183.
6. <https://www.ziyouz.com/kutubxona>
7. <https://plato.stanford.edu/entries/linguistics/whorfianism.html>